

hochschule mannheim

in Kooperation mit

miracum

Biomedizinische Informatik und Data Science (M.Sc.)

Master of Science – Zertifikatskurse/-programme

Projektarbeit

Wintersemester 2021/2022

Der MI-I Broad Consent – one size fits all?

Erfahrungen aus der Implementierung eines
Einwilligungsmanagement-Systems am Universitätsklinikum
Freiburg

Vorgelegt von

Dr. Felix Patricius HANS

Zentrum für Notfall und Rettungsmedizin –
Universitäts-Notfallzentrum (UNZ)

Projektbetreuer

Dr. med Dipl. Inf. Gerhard Kindle

FREEZE-Biobank Zentrum für Biobanking Freiburg

16. November 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Abstract	1
1.1	Hintergrund	1
1.2	Methoden	1
1.3	Ergebnisse	1
1.4	Diskussion	1
2	Hintergrund	2
2.1	Einwilligung in Forschungsteilnahme	2
2.2	Entwicklung des <i>Broad Consent</i>	2
2.3	Rechtliche Grundlagen	3
2.4	Zielsetzung	4
3	Methoden	5
3.1	Kooperation und Prozess-Dokumentation	5
3.2	Analyse der Kundenerwartungen	5
3.3	Analyse der relevanten IT-Landschaft am UKF	5
3.4	Analyse des Kernprozesses <i>Broad Consent</i>	6
3.5	Analysemethoden	6
3.6	Mögliches Bias	6
4	Ergebnisse	6
4.1	Arbeit und Abstimmung der AG-Consent	6
4.1.1	Datenintegrationszentrum	8
4.1.2	Stabsstelle Datenschutz	8
4.1.3	Ethikkommission	8
4.1.4	FREEZE-Biobank	8
4.1.5	Institut für Medizinische Bioinformatik und Systemmedizin	10
4.1.6	Zentrum für Notfall- & Rettungsmedizin - Universitäts-Notfallzentrum	10
4.1.7	Weitere klinische Partner	12
4.2	BC-Relevante IT-Systeme am Universitätsklinikum Freiburg	12
4.2.1	Generisches Informed Consent System	12
4.2.2	Klinisches Informationssystem	13
4.2.3	Patienten-App	14

4.2.4	Patientendaten-Managementsysteme	14
4.2.5	Patientendaten-Verwaltungs-System	14
4.2.6	klinische Aufklärungs-Systeme	15
4.2.7	Archivsystem	15
4.3	Konsens der AG zur lokalen BC-Architektur und Umsetzung	15
4.3.1	BC und klinischer Consent	16
4.3.2	BC-Werkzeug	16
4.3.3	Umfang des BC-Piloten	16
4.3.4	Semantischer Aufbau des BC in Freiburg	16
4.3.5	Prozessbeschreibung des BC in Freiburg	17
5	Ausstehende Umsetzung	20
5.1	Arbeitspakete	20
5.2	Consenting Office	20
5.3	Treuhandstelle und <i>use and access committee</i>	21
6	Diskussion	23
7	Schlussfolgerungen	24

Abbildungsverzeichnis

- 1 Sequenzdiagramm des geplanten Broad Consent (BC)-Prozesses in Freiburg. Dargestellt ist der Normalprozess mit unmittelbarem Beginn des BC-Prozesses bei der Patientenanmeldung. Alternativ kann auch später von den Klinische Arbeitsplatzsysteme (KAS) aus der BC begonnen werden ('Alternativprozess'). Perspektivisch soll auch ein Dynamic Consent (DC) über die Patienten-App möglich sein ('Alternativprozess'). Zentrale Instanzen des Gesamtprozesses sind personell das Consenting Office (CO) und technologisch das Generisches Informed Consent System (gICS). (s. Absatz 4.3.5) 19
- 2 Sequenzdiagramm des geplanten BC-Prozesses zwischen der Treuhandstelle (THS) und dem Use and Access Committee (UAC) in Freiburg als Fortsetzung von Abbildung 1 (modifiziert nach [20]). Die Routinedaten werden innerhalb des Clinical Data Repository (CDR) gespeichert und Nach erfolgter Einwilligung und entsprechender Abbildung dessen im gICS an das Research Data Repository (RDR) exportiert, von wo sie nach erfolgreicher Antragstellung bei der Ethikkommission (EK) und dem UAC Forschenden zur Vergütung gestellt werden können. 22

Tabellenverzeichnis

1	Im Rahmen der internen Anforderungsanalyse identifizierte Stakeholder eines BC-Systems am UKF im Rahmen der Konstitution der AG-Consent 2021 in alphabetischer Reihenfolge. Für Onlinearchivierung aus Datenschutz (DS)-Gründen geschwärzt.	7
---	---	---

Abkürzungsverzeichnis

ADT	Admission, Discharge, Transfer	15
AG	Arbeitsgruppe	5
AP	Arbeitspaket	14
BC	Broad Consent	iii
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung	2
CDR	Clinical Data Repository	iii
CI	Corporate Identity	13
CHC	Copenhagen Healthtech Cluster	3
CO	Consenting Office	iii
COMPETENCE	Comprehensive Trans-Sectoral Emergency Care	2
COVID-19	Coronavirus SARS-CoV-2 Disease	3
DC	Dynamic Consent	iii
DS	Datenschutz	iv
DIZ	Datenintegrationszentrum	5
DSGVO	Datenschutzgrundverordnung	2
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	8
EK	Ethikkommission	iii
ELAN	Elektronische Leistungsanforderung	13
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources	15
FREEZE-Biobank	Vom Universitätsklinikum Freiburg und der Medizinischen Fakultät unterstütztes Zentrum für Biobanking	
G-BA	Gemeinsamer Bundesausschuss	
GCP	Good Clinical Practice	
gICS	Generisches Informed Consent System	iii
HL7	Health Level 7	15
i.Br.	Im Breisgau	
IBSM	Institut für Medizinische Bioinformatik und Systemmedizin	5
IC	Informed Consent	2
IDIM	Institut für Digitalisierung in der Medizin	5
iDAT	Identifizierende Daten	9

IT	Informations-Technologie	12
KAS	Klinische Arbeitsplatzsysteme	iii
kDAT	Krankenkassen Daten	12
KIS	Klinische Informationssysteme	9
KVBW	Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg	10
mDAT	Medizinische Daten	12
MI-I	Medizininformatk-Initiative	1
NHS	National Health Service	3
OE	Order Entry	13
PDF	Portable Data Format	15
PDMS	Patientendaten-Managementsystem	13
PDV	Patientendaten-Verwaltungssystem	13
RDR	Research Data Repository	iii
RWD	Real World Data	11
SDOH	Social Determinants Of Health	2
SOP	Standard Operating Procedure	11
THS	Treuhandstelle	iii
UAC	Use and Access Committee	iii
UKF	Universitätsklinikum Freiburg	2
UKL	Universitätsklinikum	16
UNZ	Zentrum für Notfall- und Rettungsmedizin - Universitäts-Notfallzentrum	1
RCT	Randomized Controlled Trial	11
ZDI	Zentrum für Digitalisierung und Informationstechnologie	5
ZFT	Zentralstelle für Technologietransfer	7
ZKS	Zentrum Klinische Studien	7

1 Abstract

1.1 Hintergrund

Das Konzept des *Broad Consent* (BC) ist für die *health data science* revolutionär. War bislang für die Nutzung von Routinedaten im dem medizinischen Kontext die Vorhabensbezogene Einwilligung nötig, so kann mit dem BC nun eine zeitlich und inhaltlich umfangreiche und grundsätzliche Einwilligung zur Nutzung der Routinedaten für Forschungszwecke erfolgen. Durch die Medizininformatik-Initiative (MI-I) entwickelt und mit dem Arbeitskreises medizinischer Ethikkommissionenden sowie Datenschutzbehörden der Länder abgestimmt liegt seit 2020 ein Mustertext vor. Darüber hinaus sind generische Softwareprodukte zu Verarbeitung von Einverständnissen verfügbar. Für den Standort Freiburg soll in dieser Arbeit die Implementierungsstrategie für ein BC-System beschreiben werden.

1.2 Methoden

Mittels Anforderungsanalyse und Identifikation der relevanten Stakeholder erfolgt die Aggregation und Priorisierung von einzelnen Aufgabenpaketen sowie die Erarbeitung eines Kernprozesses. Zusätzlich wird die lokale, BC-relevante IT-Infrastruktur ermittelt und der Schnittstellenbedarf beschrieben. Auf Grund der noch andauernden Projekt-Entwicklung liegen noch keine Kennzahlen vor. Diese Arbeit hat daher narrativen Charakter.

1.3 Ergebnisse

Das Zentrum für Notfall- und Rettungsmedizin - Universitäts-Notfallzentrum (UNZ) wurde für eine Pilotierung des BC ausgewählt, da die verschiedenen Szenarien, die bei der Einwilligungserhebung im Kontext der Notfallversorgung auftreten, die spätere Übertragung auf das Gesamtklinikum ermöglichen. Insbesondere werden hier das direkte, indirekte und *delayed consenting* angewandt. Für die Erfüllung der Consent-Anforderungen der FREEZE-Biobank wurden Zusatzmodule in dem lokalen gICS erstellt, die erneut mit der EK abgestimmt werden. KAS und PDMS sind die wichtigsten Ziel- und Quell-Systeme für den BC-Prozess. Hier entstehen die meisten Schnittstellen-Aufgaben.

1.4 Diskussion

Trotz der methodischen Schwäche auf Grund der ausstehenden Daten zu Kenngrößen kann diese Arbeit einen wertvollen Beitrag zur Planung eines BC an einem Universitätsklinikum leisten. Insbesondere die Anforderungen von Biobanken scheinen im Umfang der aktuellen MI-I-Vorlage nicht ausreichend berücksichtigt zu sein und benötigen vor Ort erhebliche Anpassungs-Arbeit. Die Erstellung geeigneter Kennzahlen für den Klinikums-weiten Gesamtprozess und die statistische Prozessanalyse sind Gegenstand zukünftiger Arbeiten.

Schlüsselworte : informed consent, consent forms, data science, medical informatics

2 Hintergrund

In dieser Projektarbeit soll der Implementierungsfortschritt bei der Einführung eines BC-Systems am Universitätsklinikum Freiburg (UKF) beschreiben werden. Der Autor ist am Standort federführend in die Arbeits- und Prozessplanung für eine solche Einführung involviert und strebt eine Pilotierung im UNZ im ersten Quartal 2022 an. Die Beantragung von Fördermitteln für eine Studie zur Erhebung von *Outcome*-Variablen in der Notfallversorgung ist im Sommer 2021 durch das UNZ abgeschlossen worden (Comprehensive Trans-Sectoral Emergency Care (COMPETENCE)). Inhaltlich ist das Projekt jedoch vom Vorliegen von Broad Consent-Einwilligungen abhängig, um retrospektive Analysen der auftretenden Patientencharakteristika (Alter, Geschlecht, Wohnort etc.) zusammen mit den erhobenen Diagnosen aber auch sogenannten *Social Determinants Of Health (SDOH)* durchführen zu können. Dieser Hintergrund begründet die Motivation zu dieser Studie zur Beschreibung der BC-Implementierung am Standort Freiburg.

2.1 Einwilligung in Forschungsteilnahme

Klinische Forschung und Versorgungsforschung im medizinischen Kontext sind die Eckpfeiler der Evolution des medizinischen Erkenntnisgewinns und der Krankenversorgung. Die zunehmende Komplexität dieser Forschung zeigt sich unter anderem in der steigenden Vernetzung mit nationalen und internationalen Partnern und der Speicherung, Standardisierung und dem Austausch medizinischer Daten aus multiplen Quellen [21]. Da personenbezogene Daten aus dem Bereich der medizinischen Versorgung als besonders schützenswert gelten unterliegt die Forschung mit denselben strengen Regularien [6, 19]. Eine entsprechende Nutzung ist nach der Deklaration von Helsinki und den Richtlinien der *Good Clinical Practice (GCP)* nur nach vorheriger Einwilligung *Informed Consent (IC)* durch die Patient*innen möglich [28, 27].

2.2 Entwicklung des *Broad Consent*

Insbesondere der Bezug und gleichzeitig die Einschränkung dieser Einwilligungen auf ein einziges, konkretes Forschungsvorhaben ist nach bisheriger Auslegung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ein erhebliches Hindernis für die weitergehende wissenschaftliche Nutzung von Daten, die im Routinebetrieb medizinischer Behandlungen entstehen (sogenannte *Real World Data (RWD)*) [6]. Zur Vereinheitlichung des Zugangs zu Daten für die medizinische Forschung erfolgten daher in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen, maßgeblich ausgehend von der durch das Bundesministerium für Bildung und

Forschung (BMBF) geförderten MI-I, mit dem Ziel der Patient*innen-Informationen und Einwilligungserklärungen zunächst inhaltlich und strukturell zu harmonisieren. Da jedoch mögliche wissenschaftliche Fragestellungen erst im zeitlichen Verlauf entwickelt werden oder entstehen ist es zusätzlich erforderlich eine möglichst umfassende Einwilligung für die Datennutzung zu erhalten. Diese 'breite' Einwilligung, der sogenannte *Broad Consent* (BC) stellt ein zentrales Element für die Forschung im Bereich der *health data science* dar und ermöglicht es Forschenden erstmals retrospektive und prospektive Analysen vorzunehmen, ohne auf eine erneute Einwilligung für das jeweilige Vorhaben angewiesen zu sein. Der 2020 veröffentlichte Konsens-Vorschlag für eine bundesweit einheitliche Patienteninformation und -Einwilligung adressiert zudem erstmals die Differenzen, die im Vergleich der einzelnen Landesdatenschutz- und Landeskrankenhausgesetzen entstehen [16, 15]. Im Rahmen des Abstimmungsprozesses innerhalb der MI-I konnten sich alle Universitätsmedizin-Standorte auf einen einheitlichen Mustertext sowohl für die Patienteninformationen als auch für das Formular zur Einwilligung einigen. So wird auch der spätere Austausch von Daten zwischen den beteiligten Standorten ermöglicht. Im Rahmen der weiteren Konsolidierung dieser Einwilligungsvorlagen hat die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder am 15. April 2020 ihr Einverständnis zu diesem Mustertext gegeben [7].

2.3 Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen für die Verarbeitung von Sozialdaten (somit auch die personenbezogenen Daten aus der medizinischen Versorgung) werden auch in Expertenkreisen teilweise noch kontrovers diskutiert [22]. Fest steht jedoch der explizit formulierte politische Wille, diese Daten der Forschung zur Verfügung zu stellen [2]. Zudem besteht die zunehmende Erfahrung und Erkenntnis, dass diese wissenschaftliche Nutzung mit einem geringen Risiko für den einzelnen Datenspende jedoch mit einem erheblichen Nutzen für die Solidargemeinschaft und die wissenschaftliche Forschung einhergeht. In Ländern mit bestehender interoperabler Vernetzung von Gesundheitsdaten (z.B. National Health Service (NHS) in England oder das Copenhagen Healthtech Cluster (CHC)[3] in Dänemark) konnten beispielsweise wesentlich umfassendere und schnellere Analysen im Zusammenhang mit der Coronavirus SARS-CoV-2 Disease (COVID-19)-Pandemie oder den ersten Impf-Erfolgen durchgeführt werden. Die inhaltliche und technische Entwicklung von rechtssicheren Frameworks zur Einwilligung in eine breite und interoperable Daten-Bereitstellung und -Nutzung schreitet daher auch durch die COVID-19-bedingten Förderprogramme weiter voran [1].

2.4 Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Analyse der lokalen System-Landschaft, welche durch die Einführung eines BC-Systems betroffen sein könnte. Zudem sollen relevante Stakeholder identifiziert und eine entsprechende Analyse der Kundenerwartung durchgeführt werden. Die Umsetzung möglicher Ergebnisse soll in einem *stepped wedge*-Prozess schrittweise erfolgen, um eine Pilotierung eines BC-Systems zu ermöglichen. Anschließend soll die Definition eines Kernprozesses erfolgen und zuletzt offene Arbeitspakete und ausstehende Governance-Prozesse aufgezeigt werden.

3 Methoden

Zur Etablierung eines BC am Standort des UKF erfolgen zunächst die Auswahl geeigneter Partner und Stakeholder am Standort Freiburg. Anschließend werden verschiedene Anforderungsanalysen innerhalb der so rekonstituierten Arbeitsgruppe (AG)-Consent durchgeführt. Seit Juli 2021 erfolgen regelmäßige *jours fixes* in unten genannter Zusammensetzung zur Festlegung eines gemeinsamen Arbeitsablaufes. Gleichzeitig werden die Abstimmungen mit den Partnern außerhalb der AG-Consent per Email oder fernmündlich durchgeführt.

3.1 Kooperation und Prozess-Dokumentation

Die Zusammenarbeit innerhalb der AG erfolgt nach einer Initialisierungsphase über ein lokales *Gitlab*-Projekt (<https://ukl-git.ukl.uni-freiburg.de/hans/broad-consent>, nur UKF-intern erreichbar). Zur Priorisierung und Dokumentation werden dort einzelne *issues* und *milestones* erstellt und bearbeitet.

3.2 Analyse der Kundenerwartungen

Es erfolgten die Anforderungsanalyse an ein BC-System aus Sicht

1. ausgewählter klinischer Partner
2. des Datenintegrationszentrum (DIZ), Institut für Digitalisierung in der Medizin (IDIM)
3. der Ethikkommission Freiburg (EK)
4. der FREEZE-Biobank
5. des Institut für Medizinische Bioinformatik und Systemmedizin (IBSM)
6. der Patientenadministration (Geschäftsbereich 2)
7. des Zentrum für Digitalisierung und Informationstechnologie (ZDI)

3.3 Analyse der relevanten IT-Landschaft am UKF

In einem *stepped wedge*-Prozess werden die von einem BC-System betroffenen Systeme innerhalb des UKF identifiziert. Die Abhängigkeiten der Komponenten untereinander sollen hier ebenso wie die Interaktion mit dem genutzten System zur Einholung und Verwaltung der Einwilligungen beschrieben und geprüft werden, um ein Sequenzdiagramm zu erstellen.

Insbesondere sollen nötige Zusatzarbeiten wie Schnittstellenentwicklung oder Aufträge an Dritte beschrieben und nach Möglichkeit beziffert werden.

3.4 Analyse des Kernprozesses *Broad Consent*

In einem iterativen Abstimmungsprozess ähnlich einem Delphi-Verfahren erfolgt in den regelmäßigen Sitzungen der AG-Consent die Erarbeitung geeigneter Arbeitsabläufe und Prozesse. Hierbei ist auf eine Vielzahl von Abhängigkeiten auf personeller, organisatorischer und IT-Seite zu achten. Die Analyse des Kernprozesses soll insbesondere auch dazu dienen, Kenngrößen zu entwickeln, anhand derer im Verlauf der zeitliche Aufwand und die personellen Ressourcen für ein Campus-weites BC-System abgeschätzt und hochgerechnet werden können.

3.5 Analysemethoden

Die vorliegende Arbeit kann zum jetzigen Zeitpunkt der Umsetzung des BC lediglich den narrativen Charakter eines Meinungsbeitrages aufweisen. Da noch keine Patient*innen eingeschlossen werden konnten liegen keine deskriptiven Statistiken oder Auswertungen der Prozesszeiten vor. Es kommen daher keine statistischen Methoden zum Einsatz.

3.6 Mögliches Bias

Auf Grund des rein subjektiv-deskriptiven Charakters dieser Arbeit ergibt sich ein erhebliches Potential für ein Bias. Die hier dargestellten Sachverhalte sind nach bestem Wissen und Gewissen aus einzelnen Sitzungsprotokollen, Mails und Telefongesprächen exzerpiert. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann hier jedoch nicht geltend gemacht werden, zudem können einzelne Schlüsse und Zusammenhänge durch andere Beteiligte abweichend bewertet werden. Erst mit der tatsächlichen Pilotierung des BC ergeben sich objektivierbare Daten, die aussagekräftiger und belastbarer (da potentiell weniger verfälscht) zur Beurteilung des Projektes herangezogen werden können.

4 Ergebnisse

4.1 Arbeit und Abstimmung der AG-Consent

Die Zusammensetzung der AG-Consent erfolgte nach Identifikation der wichtigsten Stakeholder am Standort Freiburg. Folgende Partner sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit an der inhaltlichen Arbeit beteiligt.

Tabelle 1: Im Rahmen der internen Anforderungsanalyse identifizierte Stakeholder eines BC-Systems am UKF im Rahmen der Konstitution der AG-Consent 2021 in alphabetischer Reihenfolge. Für Onlinearchivierung aus DS-Gründen geschwärzt.

Abteilung	Vertreter
DIZ/IDIM	
DS	
EK	
FREEZE-Biobank	
FREEZE-Biobank	
IBSM	
UNZ	
ZDI	

Juristische Abstimmung

Die Erarbeitung der unten stehenden Ergebnisse erfolgte in Absprache mit den Beteiligten aus Tabelle 1. Darüber hinaus erfolgte eine sondierende Anfrage an die Rechtsabteilung des UKF sowie an die Zentralstelle für Technologietransfer (ZFT), welche am Standort die Schnittstelle zwischen dem Universitätsklinikum und der Universität Freiburg (und der Wirtschaft) bespielt und hierbei unter anderem für Haftungsfragen und Forschungskoope-rationen zuständig ist. Da das ZFT nach eigenen Angaben nur für Forschungsvorhaben 'ohne Menschenbezug' zuständig ist und die Rechtsabteilung des UKF den BC nicht als 'Thema der Krankenversorgung' ansieht und somit nicht zuständig ist, kam es bislang nicht zu einer internen juristischen Bewertung des BC-Projektes. Gegebenenfalls muss hier im Verlauf noch das Zentrum Klinische Studien (ZKS) eingebunden werden.

Abstimmung mit der administrativen Patientenaufnahme

Die Absprache mit dem Geschäftsbereich, der die administrative Patientenaufnahme ver-antwortet, steht aktuell ebenfalls aus. Hierbei soll geklärt werden, in wie fern, analog dem Vorbild Greifswald, die Prozesses des BC bereits unmittelbar nach Abschluss des administra-tiven Aufnahmeverfahrens beginnen können. Einerseits könnte, gegebenenfalls durch eine zusätzliche personelle Alimentierung der Teams durch eine speziell in BC geschulte Fach-kraft, eine Entlastung bei den administrativen Prozessen erfolgen. Andererseits bestehen Vorbehalte gegenüber der Auseinandersetzung mit dem BC wegen potentieller Auswirkun-gen auf Personalfuktuation und subjektiver Überlastung. Nach den technischen Implemen-tierungen werden hier im Verlauf weitere Abstimmungsvorgänge folgen müssen.

4.1.1 Datenintegrationszentrum

Die Auswahl des gICS (siehe Absatz 4.2.1) erfolgte in Abstimmung mit dem DIZ. Hierbei kamen die unmittelbare Verfügbarkeit des Systems sowie die Option eines vollständig digitalen Workflows zum tragen.

4.1.2 Stabsstelle Datenschutz

Aus Sicht der hiesigen Stabsstelle für Datenschutz bestanden im Hinblick auf eine Pilotierung des BC auf Anfrage keine Bedenken. Solange lediglich Klinik-interne Einwilligungsdokumente erhoben werden, ohne dass es zu zusätzlicher Erhebung von Daten, die über die Routineversorgung hinaus zusätzlich erhoben werden, wurde der AG-Consent zunächst freie Hand für die inhaltliche und technische Umsetzung gewährt.

4.1.3 Ethikkommission

Die EK am Standort Freiburg wurde bereits zu Beginn des BC-Projektes eingebunden, da mehrere Arbeitspakete direkt betroffen waren. Zunächst galt es zu klären, wie der Mustertext (Patient*innen-Information sowie -Einwilligung) durch die EK bewertet würde. Zudem bestand die Sorge, seitens der FREEZE-Biobank, dass bei Abänderung oder Anpassung des dort bestehenden Einwilligungskonzeptes eine erneute und möglicherweise langwierige Prüfung des dann entstehenden Gesamtkonstruktes die Arbeit der FREEZE-Biobank beeinträchtigen könne. Darüber hinaus wurde befürchtet ein konsolidierter BC würde in der Summe einen deutlich eingeschränkteren Umfang der Daten- und Proben-Nutzung mit sich bringen.

Von Seiten der EK wurde hierzu angemerkt, dass aus ethischer Sicht ein konsolidiertes Vorgehen mit einheitlichen, umfassenden Patient*innen-Informationen und -Einwilligungen einem alternativen Konzept mit Instituts- oder Einrichtungs-spezifischen Einwilligungen unbedingt vorzuziehen sei. Auch aus prozessualer Sicht wurde hier eine erweiterte MI-I-BC-Lösung befürwortet, da alsdann über den gesamten Campus einheitliche Regelungen zum Umfang der Aufklärung und Einwilligung vorliegen, die verbindlich, rechtssicher und mit beschiedenem Ethikvotum für alle Abteilungen gleichermaßen anwendbar sind.

4.1.4 FREEZE-Biobank

Die FREEZE-Biobank bildet ein Instituts-übergreifendes Zentrum für Biobanking am Standort Freiburg, welches bereits ein Elektronische Datenverarbeitung (EDV)-gestütztes Verfahren

zum Einwilligungsmanagement benutzt. In diesem Verfahren werden zentrale Einwilligungsdokumente (Patient*inneninformation und -einwilligung sowie Proband*inneninformation und -einwilligung) in der aktuellen gültigen Version auf einer zentralen Formularplattform vorgehalten. Beim Aufruf dieser Formulare aus den Klinische Informationssysteme (KIS) erfolgt die automatisierte Befüllung dieser Dokumente mit den personenbezogenen Daten (oder auch Identifizierende Daten (iDAT)) und kann anschließend ausgedruckt und den Patient*innen nach Aufklärung zur Unterschrift vorlegt werden.

Diese auf Papier eingeholten Einwilligungen werden nach einem standardisierten Scan-Vorgang maschinell ausgewertet. Dies so entstehenden strukturierten Daten werden den nachgelagerten Systemen weitergereicht. Zuvor muss jedoch ein aufwändiger händisch-physikalischer Sammelprozess über alle klinischen Abteilungen erfolgen, von wo aus die Papier-basierten Einwilligungen der FREEZE-Biobank zugeführt werden. Zudem ist eine händische Prüfung der Gültigkeit notwendig, die bei Unstimmigkeiten eine erneute Rücksendung der Papier-Formulare in die Quell-Abteilungen zur Korrektur erfordert. Nach erfolgter Prüfung und dem strukturierten Import werden die Daten der erfolgten Einwilligungen in den Subsystemen des KIS ausgegeben und stehen zentral zur Verfügung.

Auf Grund der umfassenden Erfahrung mit der Erhebung verschiedener Einwilligungen, der Speicherung, Analyse, strukturierten Ablage und Distribution der erfolgten Einwilligungs-Elemente über die KIS ist die FREEZE-Biobank als einer der Haupt-Stakeholder für ein Pilotieren und Klinikums-weites Ausrollen des BC prädestiniert. Zudem konnte die Synthese der Inhalte des MI-I-Consents mit dem bestehenden FREEZE-Biobank-Consents als eine der umfangreichsten Arbeitspakete im Rahmen der Pilotierung identifiziert werden (vergleiche Absatz 4.3).

Vier wesentliche Punkte konnten in der Analyse des Delta zwischen dem bestehenden FREEZE-Biobank- und MI-I-Consent ermittelt werden:

1. Internationaler Daten- und Proben transfer außerhalb des Geltungsbereichs der DSGVO

Während der MI-I-Consent die Datenverarbeitung, -Speicherung und -Weitergabe sowie den Austausch von Biomaterialien explizit auf den Geltungsbereich der DSGVO einschränkt, ist dies im Kontext des Biobanking unüblich. Dort werden Patient*innen ausdrücklich nach dem Einverständnis zur Verarbeitung Ihrer Daten auch im nicht-EU-Ausland gefragt. Das COVID-Zusatzmodul der MI-I-Vorlage bietet hier jedoch bereits ein Muster für über die Kern-MI-I-Vorlage hinausgehende, zusätzliche Module, die nach der Einwilligung in die Verarbeitung zumindest der Biomaterialien auch in einem DSGVO-non-konformen Umfeld fragen. Diese internationale Kooperation kann

auch im Rahmen von Industriepartnerschaften erfolgen.

2. Unterscheidung Patient*in / Proband*in

Auf Anraten der EK erfolgt aktuell bei der Einwilligung in den FREEZE-Biobank-Consent die Unterscheidung zwischen 'Proband*innen' und 'Patient*innen'. So soll die inhaltliche Konfrontation mit dem Thema 'maligne Erkrankungen' für 'Proband*innen' vermieden werden. Die genaue Abbildung dieser Unterscheidung im gICS ist bislang noch Gegenstand der Konsensbildung.

4.1.5 Institut für Medizinische Bioinformatik und Systemmedizin

Das IBSM verantwortet die technische und inhaltliche Erstellung der Patienten-App 'Meine Uniklinik' [25], welche sich gezielt an Patient*innen und Besucher*innen des UKF wendet und zukünftig zur Verwaltung von Befunden, Arztbriefen und persönlicher Informationen dienen soll. Als 'digitaler Begleiter' soll perspektivisch auch die Information zu den Inhalten des BC transportiert werden. Denkbar ist hier auch die vollständig digitale Erfassung von Einwilligungen direkt auf den Endgeräten von Patient*innen, sowie der Zugang zur THS und der Widerruf von Einwilligungen. Als digitaler Vorreiter am Standort Freiburg ist das IBSM bestens vernetzt und dank der Expertise eng in die Entwicklung des BC-Projektes eingebunden.

4.1.6 Zentrum für Notfall- & Rettungsmedizin - Universitäts-Notfallzentrum

Das Zentrum für Notfall- und Rettungsmedizin - Universitäts-Notfallzentrum (UNZ) in Freiburg i.Br. ist als überregionale Einrichtung der umfassenden Notfallversorgung im Sinne des G-BA-Beschlusses zum gestuften System der Notfallversorgung [10, 9, 8] eines der größten Notfallzentren in Deutschland. Jährlich werden hier circa 50.000 Notfallpatient*innen behandelt. Es besteht zudem eine enge Kooperation mit der Notfallpraxis der Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), welche weitere 12.000 jährliche Patient*innen mit niederer Erkrankungsschwere versorgt.

Die Notfallmedizin in Deutschland ist im europäischen und internationalen Vergleich eine sehr junge Fachrichtung und ist auf Evidenzsynthese aus der Versorgungsforschung angewiesen, um Vorgaben aus internationalen Leitlinien auf 'Passung' (vergleiche die sechs Dimensionen von Qualität in der Gesundheitsversorgung *safety, efficiency, effectiveness, patient-centeredness, timeliness, equity* [5]) im System der deutschen Versorgungslandschaft zu überprüfen.

Für diese Arbeit ist es essentiell die Real World Data (RWD), welche im Kontext von notfallmedizinischer Versorgung entstehen, zur Analyse in Forschungsvorhaben zu benutzen. In der Natur dieser medizinischen Versorgung liegt es jedoch, dass ein erheblicher Anteil von Patient*innen zum Zeitpunkt der Vorstellung in einem Notfallzentrum nicht einwilligungsfähig für eine Studienteilnahme ist. Hier können beispielsweise schwere Verletzungen, starke Schmerzen, Sedierung oder Narkose, Intoxikationen oder delirante Syndrome ursächlich sein. Bei einer potentiellen Einwilligung des so verbleibenden Patient*innen-Kollektives in Forschungsprojekte käme es so zu einem drastischen *bias* der eingeschlossenen Teilnehmer*innen im Sinne einer Unterrepräsentation oben stehender schwer betroffener Patient*innen.

Die Entwicklung eines BC-Systems ist daher aus mehreren Erwägungen im Kontext eines Notfallzentrums relevant:

- **Stellenwert der Versorgungsforschung und Qualitätskontrolle**

Der Versorgungs-Kontext der Notfallmedizin lässt die Durchführung von *Randomized Controlled Trial (RCT)* nur sehr eingeschränkt zu, da meist eine Kritikalität im Hinblick auf die Behandlungsdringlichkeit vorliegt. Einwilligungen in Forschungsvorhaben können unter ethischen und prozessualen Gesichtspunkten hier nicht erhoben werden. Der Versorgungsforschung auf RWD aller Patient*innen auf Basis eines BC kommt daher eine besondere Bedeutung zu.

- **Erhebungskontext der Einwilligungen**

Aus den oben geschilderten Gründen ergeben sich für die Erhebung des BC in Notfallzentren die Möglichkeiten einer direkten Einwilligung bei geschäftsfähigen und demnach einwilligungsfähigen Patient*innen, sowie die indirekte Erhebung über bevollmächtigte Angehörige (*next of kin*). Darüber hinaus kann die Einwilligung auch verzögert (sogenanntes *delayed consenting* oder *deferred consent*) erfolgen [18, 26].

- ***Consenting Office***

Für die Erhebung der Einwilligungen bedarf es aus den oben genannten Gründen einer zentralen Einrichtung, die sich mit den direkten, indirekten und verzögerten Einwilligungen befasst. Ein solches *consenting office* kann auch räumlich dezentral zum Einsatz kommen, die Vorgehensweise muss jedoch an allen Einsatzorten anhand einer Einrichtungs-weiten Standard Operating Procedure (SOP) erfolgen.

- **Übertragbarkeit**

Die vor dem oben geschilderten Hintergrund in einem Notfallzentrum zum Einsatz

kommenden Erhebungs-Kontexte für den BC, eingebettet in die Arbeit eines *consenting-office*, bilden eine große Bandbreite denkbarer Szenarien ab, die sich nach erfolgreicher Pilotierung mit geringem Aufwand auf andere Bereiche eines Klinikums übertragen lassen. So sind die Vorgänge des *delayed consenting* oder *deferred consent* für den Einsatz auf Intensivstationen geeignet, während das direkte *consenting* in Ambulanzen und Sprechstunden zum Einsatz kommen kann. Das Pilotieren im UNZ kann somit als Blaupause für einen Klinikums-weiten Einsatz gelten.

4.1.7 Weitere klinische Partner

Während der bisherigen Projektlaufzeit ergaben sich verschiedene Kontakte innerhalb des UKF, die, ausgehend von klinischen Abteilungen oder Zentren, unabhängiges Interesse an der Einführung eines BC-Systems bekundeten. Eine zunehmend positive Perzeption des Themas 'Broad Consent' sowie die grundsätzliche Notwendigkeit für ein solches System auch außerhalb der MI-I-affinen Bereiche wurde hieraus abgeleitet. Klar wurde hierbei auch, dass bereits Bereiches-spezifische breite Einwilligungen zum Einsatz kommen, die jedoch keinesfalls den Anforderungen der MI-I entsprechen (fehlende Harmonisierung, fehlendes Informationsmaterial, keine Interoperable Dokumentation et cetera).

4.2 BC-Relevante IT-Systeme am Universitätsklinikum Freiburg

Die Analyse der für ein BC-System relevanten Informations-Technologie (IT)-Komponenten an der UKF zeigte eine deutliche Abhängigkeit von den meisten IT-Komponenten mit Patientenbezug und den Bedarf an der Entwicklung von Schnittstellen. Die Auflistung hier erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.

4.2.1 Generisches Informed Consent System

Das *gICS* ist eine Entwicklung der unabhängigen Treuhandstelle der Universitätsmedizin Greifswald und wurde als 'zuverlässiges und effizientes Verfahren zur digitalen Verwaltung von Einwilligungen und Widerrufen' entwickelt [24]. Das *gICS* ist als kostenfreie und generische Software frei verfügbar und lässt einen rein digitalen als auch einen Papier-gebundenen Einwilligungs-Prozess zu. Die Einwilligungen bauen sich hierbei modular auf und bestehen aus einzelnen sogenannten '*policies*', den 'kleinsten zustimmbaren Einheiten'. Diese werden im *gICS* zunächst zu 'Modulen' und schließlich zu einer dem Gesamtdokument entsprechenden 'Vorlage' aggregiert. Der Einwilligungsumfang des *gICS* umfasst Medizinische Daten (mDAT), Krankenkassen Daten (kDAT) und iDAT sowie die Bioproben. Innerhalb des

gICS kann so die Erstellung, Erfassung und Verwaltung von Einwilligungen erfolgen. Zudem besteht die Möglichkeit die MI-I-Vorlage des BC direkt zu importieren. Es verbleiben anschließend Anpassungsvorgänge für die Corporate Identity (CI)-Integration und die lokale Schnittstellenarbeit [21, 24, 13].

In enger Zusammenarbeit mit dem Kollegen des ZDI (siehe Tabelle 1) konnte die in Freiburg bereits vorliegende Demonstrations-Instanz des gICS für einen Live-Betrieb ertüchtigt werden. Neben dem Import der aktuellen Consent-Version inklusive der Corona-Zusatzmodule (Z-Module) erfolgte die Individualisierung des Layouts und Inhaltes auf den Standort Freiburg. In Anlehnung an die Z-Module werden aktuell Zusatzmodule für die FREEZE-Biobank erstellt, welche insbesondere die explizite DSGVO-Nonkonformität als zusätzliches Modul sowie die Zusammenarbeit mit internationalen Industriepartnern enthalten soll.

Da aktuell noch keine operationale THS am Standort Freiburg existiert wurde zudem das gICS angepasst, so dass zunächst mit den vollumfänglichen iDAT anstatt direkt mit einem Pseudonym gearbeitet werden kann. Dies ist lokal auch für die Integration der Einwilligungen in das Archivsystem (siehe Abschnitt 4.2.7) relevant. Dort sollen die Einwilligungen analog den Einwilligungen in klinische Prozeduren archiviert werden. Eine Einwilligungserklärung, die nur mit Pseudonym versehen aber in der Patientenbezogenen digitalen Archivmappe liegt, wäre somit de-facto de-pseudonymisiert.

Die Befüllung der Consent-Vorlagen mit den iDAT der Patient*innen soll perspektivisch über den 'Admission, Discharge, Transfer' (ADT)-Strom erfolgen, der sich in diesem Fall aus dem Patientendaten-Verwaltungssystem (PDV) (siehe auch Abschnitt 4.2.5) speist. Ausstehend sind hier jedoch die Erwägungen, wie die Überprüfung, ob bereits eine bestehende, abgelehnte oder widerrufenen Einwilligung der jeweiligen Patient*in die Generierung von Duplikaten im gICS verhindern kann.

In der Zusammenschau erfolge die Festlegung auf das gICS auf Grund der einfachen und kostenfreien Verfügbarkeit und der sehr guten Individualisierungs-Möglichkeiten auf die Anforderungen des Standorts Freiburg. Neben den MI-I-Vorlagen werden Z-Module für die FREEZE-Biobank erarbeitet und die automatisierte Beschickung mit iDAT entwickelt.

4.2.2 Klinisches Informationssystem

Als eines der wesentlichen Komponenten des KIS am Standort Freiburg die Eigenentwicklung 'MeDoc' im Einsatz. Ehemals als zentrales System für die Archiv- und Befundeinsicht, die Elektronische Leistungsanforderung (ELAN), das Order Entry (OE) und die grafische Abbildung von Aufenthalts-bezogenen Besonderheiten (z.B. Auskunftssperre, *rooming in*, 'verstorben') in Betrieb, verlagern sich viele Funktionalitäten in die Patientendaten-

Managementsystem (PDMS). Wichtig bleibt im BC-Kontext die Abbildung des Einwilligungsstatus in den Arbeitslisten der Stationsansichten. Dies stellt ein verbleibendes Arbeitspaket (AP) dar. Zu den KIS zählen auch die PDMS aus Abschnitt 4.2.4.

4.2.3 Patienten-App

Die Patienten-App 'Meine Uniklinik' befindet sich aktuell in den ersten Ausbaustufen für Termine und Arztbriefe aller Patient*innen einer onkologischen Tagesklinik sowie dem Management von Besuchsausweisen während der COVID-19-Pandemie. Perspektivisch ist die Nutzung für die Verwaltung von Befunden, Arztbriefen und persönlicher Informationen aller Patient*innen des UKF geplant. Vor diesem Hintergrund wird bereits jetzt die Integration des BC im Sinne eines *dynamic consent* planerisch berücksichtigt. [23, 25]. Diese Ausbaustufe wird jedoch erst nach der Pilotierung im UNZ erreicht werden.

4.2.4 Patientendaten-Managementsysteme

Unter PDMS werden am Standort Freiburg zwei Systeme verstanden, die als 'elektronische Fieberkurve' dienen. Im Bereich der Intensivstationen wird das System 'Cupra' genutzt [4], während auf den Normalstationen und in den Hochschulambulanzen das System 'Meona' [17] zum Einsatz kommt. Die Auswirkungen der Vorhaltung zweier paralleler PDMS auf die semantische Interoperabilität der entstehenden Daten sowie auf die Patientensicherheit und den verlustfreien Informationsfluss bei Verlegungen zwischen den Systembereichen soll an dieser Stelle nicht erörtert werden.

Die Applikation Meona konnte zuletzt als integratives System viele der Funktionalitäten aus Medoc übernehmen. So können aus der 'Fieberkurve' heraus die ELAN, das OE sowie verschiedene Befundabfragen erfolgen. Auch wurde ein Webaufruf zur Abbildung der erfolgten FREEZE-Biobank-Einwilligungen implementiert. In der Analyse der Kernprozesse wurde ein entsprechender Aufruf auch für das BC gefordert.

4.2.5 Patientendaten-Verwaltungs-System

Die IT-Applikation zur Verwaltung der administrativen Patientendaten in Freiburg ist die Eigenentwicklung PDV. Dieses Software wird zumeist an den Anmeldeschaltern der einzelnen Kliniken zum Einsatz gebracht und beinhaltet eine Notaufnahme-spezifische Option zur sogenannten 'Offenen Aufnahme', die eine erst spätere Zuordnung zu entweder der ambulanten oder der stationären Fallführung ermöglicht. Für die Prozesse des BC ist die PDV-Software in sofern relevant, als dass möglicherweise der Aufklärungs und Einwilligungsprozess für

fußläufige Patient*innen unmittelbar an die administrative Aufnahme angeschlossen werden soll. Die Mitarbeitenden dort benötigen in diesem Fall die Möglichkeit nachzuvollziehen, ob die betreffende Patient*in bereits in einen BC eingewilligt, abgelehnt oder widerrufen hat. Neben der Beschickung des gICS über Health Level 7 (HL7)-Admission, Discharge, Transfer (ADT) benötigt man hier eine bidirektionale Schnittstelle zur einfachen Visualisierung und gegebenenfalls auch zum Aufruf des Consent-Formulars. Die genaue Architektur der Schnittstelle wird zum aktuellen Zeitpunkt noch erarbeitet und ist ausstehend.

4.2.6 klinische Aufklärungs-Systeme

Zur Erhebung von Einwilligungen im klinischen Kontext kommt an der UKF das System 'E-ConsentPro' [12] zum Einsatz, welches eine digitale Vorlage inklusive der iDAT der Patient*innen als Aufruf aus dem PDMS Meona erlaubt. Diese Aufklärungen werden anschließend ausgedruckt, unterschreiben und fotokopiert. Anschließend wird die Fotokopie der Patient*in ausgehändigt und der Original-Aufklärungsbogen mit einem Stempel versehen, der ein weiteres Unterschriftenfeld für die Patient*in enthält, in dem er/sie 'den Erhalt der Fotokopie der unterschriebenen Aufklärung' bestätigt. Das Original verbleibt in der Akte (als Sammlung verschiedener Papierdokumente) und wird nach Abschluss der Behandlung erneut digitalisiert und als Bilddatei oder Portable Data Format (PDF) in das Archivsystem (siehe Abschnitt 4.2.7 verschoben).

4.2.7 Archivsystem

Das Archivsystem 'Synedra' [11] bildet die Plattform für die Archivierung der Behandlungsbezogenen Dokumente am UKF. Perspektivisch sollen die Dokumente des BC in Synedra archiviert werden. Angestrebt werden soll hier die Nutzung des Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR)-Standards zur Übernahme der Consent-Informationen. In einem ersten Schritt wird jedoch aller Voraussicht nach zunächst das unterschriebene Einwilligungsdokument als PDF dort abgelegt werden.

4.3 Konsens der AG zur lokalen BC-Architektur und Umsetzung

Die AG-Consent hat sich zum Stand der Erstellung dieser Arbeit auf folgende wesentlichen Punkte geeinigt und teilweise bereits umgesetzt.

4.3.1 BC und klinischer Consent

Das Einholen des BC soll zunächst unabhängig von der Erhebung von Einwilligungen für klinische Prozeduren (siehe Abschnitt 4.2.6) erfolgen. Tragende Gründe hierfür sind die deutlich unterschiedlichen situativen Kontexte der Erhebung sowie der Nutzung der Daten. Eine Trennung des Forschungskontext von dem Behandlungskontext scheint der AG hier zielführend.

Das E-ConsentPro-System wird unter Umständen um eine gICS-Schnittstelle seitens des Herstellers erweitert, so dass zukünftig auch ein alternativer Aufruf von Einwilligungsdokumenten aus dem bestehenden Absprung in das System aus dem PDMS erfolgen kann (siehe Abbildung 1, Seite 19, 'Alternativprozess'). Gerade für den klinischen Arbeitsablauf kann dies unter Umständen sinnvoll sein. Diese Funktionalität wird jedoch für die Pilotierung des BC an der UKF nicht prioritär verfolgt.

4.3.2 BC-Werkzeug

Das Pilotieren des BC-Systems erfolgt bis auf Weiteres mittels des gICS. Insbesondere soll das gICS als zentrale datenhaltende Instanz für die Verwaltung der Einwilligungen inklusive der Erhebung, Verarbeitung und Speicherung dienen (siehe 4.2.1). Die Demonstrationsinstanz wird aktuell weiter ertüchtigt und angepasst [13] So erfolgte die Anpassung insbesondere auf die Möglichkeit zu Erfassung der Klarnamen und die Erweiterung um die Z-Module für die FREEZE-Biobank.

4.3.3 Umfang des BC-Piloten

Das Pilotieren des BC-Systems soll sich in seinen Umfang und seiner Ausgestaltung an den Anforderungen für ein Klinikums-weites System orientieren. Sogenannte 'Insellösungen' und bereichsspezifische Einwilligungsvorlagen sollen ausnahmslos vermieden werden.

4.3.4 Semantischer Aufbau des BC in Freiburg

Verschiedene Erwägungen und Optionen wurden in Bezug auf den Aufbau des BC gegeneinander abgewogen. Als eines der unmittelbar komplexesten Probleme hierbei zeigte sich die Notwendigkeit den sehr umfangreichen und weitreichenden bestehenden Consent der FREEZE-Biobank in den zukünftigen BC der Universitätsklinikum (UKL) zu integrieren. Bereits zu Beginn des Abstimmungsprozesses wurde eine Veränderung oder Anpassung der MI-I-Vorlage verworfen. Maßgeblich war hierfür die bundesweite Konsentierung der MI-I-Vorlage mit den Datenschutz- und Ethik-Institutionen, die durch eine Änderung unsererseits

in Frage gestellt werden könnte. So wurde die im Freiburger Konstrukt die MI-I-Vorlage als zentrales Element festgelegt und anschließend das verbleibende Delta zum FREEZE-Biobank-Consent erarbeitet. Siehe hierzu auch Abschnitt 4.1.4.

4.3.5 Prozessbeschreibung des BC in Freiburg

Zentrale Bestandteile sind das gICS und das CO. Der Normalprozess verläuft über die administrative Patientenaufnahme mit der dortigen PDV, von wo bereits der BC-Staus aus dem gICS abgefragt und ggf die iDAT der Patient*innen per ADT-Nachricht erstmals übergeben werden. Ergibt sich hier Handlungsbedarf (z.B. fehlender oder abgelaufener BC) so wird das CO informiert (welches bestenfalls unmittelbar Teil des Administrationsteams ist) und der Consenting-Prozess kann noch unmittelbar am Anmeldeschalter begonnen werden (siehe Abbildung 1). Zur Erstellung einer neuen BC-Einwilligung erfolgt die Übergabe des ausgefüllten BC-Formulars aus dem gICS an den Patienten. Diese Information wird im Idealfall digital, zum Beispiel auf einem mobilen Endgerät, übergeben. Als erste Antwort-Option kann die Einwilligung in den BC unmittelbar digital über das elektronische Endgerät mittels digitaler Unterschrift erfolgen. Die so erhaltene Einwilligung wird maschinenlesbar in das gICS übertragen. Alternativ kann das Einwilligungsformular ausgedruckt und dem Patient übergeben werden. Die Unterschrift erfolgt dann händisch auf dem Papierformular, welches anschließend mit einem aufgebrachten QR-Code ein gescannt und im gICS den entsprechenden Patient*innen zugeordnet werden kann. Nach Eingang der Einwilligung im gICS erfolgt die Verteilung dieser Information an die nachgelagerten Systeme. Die Ablage der Einwilligung erfolgt in der elektronischen Patientenakte [11] via FHIR und zum Beispiel als PDF). Außerdem wird die THS über den Eingang des BC informiert. So kann unmittelbar die Exportroutine aus dem CDR in das RDR getriggert werden (siehe Abbildung 1, Seite 19). Drittens wird der Einwilligungs-Status an die FREEZE-Biobank übersendet, von wo die Routineprozesse zur Probensammlung angestoßen werden können.

Als Alternativ-Prozesse kann der BC auch während der klinischen Behandlung angestoßen werden. Vorgesehen ist hier ein Aufruf mit Abfrage des BC-Status aus den KIS/PDMS Systemen, von wo zudem die Anforderung eines BC-Formulars möglich sein soll. Analog dem Vorgehen während der Patienten-Aufnahme kann es auch hier zu einer digitalen oder papiergebundenen Übermittlung der Patienten-Information und des Einwilligungsformulars und der entsprechenden digitalen oder analogen Rückgabe an das CO oder den klinischen Bereich erfolgen.

Perspektivisch ist außerdem die Nutzung der Patienten-App zur Übermittlung des Informationsmaterials geplant. Innerhalb dieser App soll außerdem die Abfrage des BC-Status

möglich sein. Gegebenenfalls kann hier auch im Sinne DC die Anpassung der erfolgten Einwilligungen mit direkter Übertragung in das gICSerfolgen. Nicht separat dargestellt in Abbildung 1 ist das *next of kin consenting* durch Angehörige oder sonstige Bevollmächtigte, da die Vorgänge zur Abfrage der Einwilligung analog dem abgebildeten Prozess stattfinden soll.

Über die konkrete Prozessbeschreibung hinaus wird es eine Initiative zur medialen Abbildung des Themas Broad Consent in den verschiedenen Infotainment-Systemen von Wartebereichen, den Internetauftritten und den Social-Media-Kanälen geben. Eine interne Schulung von Personal im Sinne einer Vigilanzstrategie ist ebenfalls angedacht. Das Ziel hier ist alle an der Patientenbehandlung involvierten Personen mit einem Grundwissen über den BC auszustatten, um Rückfragen von Patient*innen adressieren oder zielführend weiterleiten zu können.

Abbildung 1: Sequenzdiagramm des geplanten BC-Prozesses in Freiburg. Dargestellt ist der Normalprozess mit unmittelbarem Beginn des BC-Prozesses bei der Patientenanmeldung. Alternativ kann auch später von den KAS aus der BC begonnen werden ('Alternativprozess'). Perspektivisch soll auch ein DC über die Patienten-App möglich sein ('Alternativprozess'). Zentrale Instanzen des Gesamtprozesses sind personell das CO und technologisch das gICS. (s. Absatz 4.3.5)

5 Ausstehende Umsetzung

5.1 Arbeitspakete

Zur vollumfänglichen Umsetzung des BC bedarf es der Konstitution und der prozessualen Integration weiterer Organisationseinheiten und Abläufe. Im Rahmen des Projektes von Juli bis November 2021 konnten bislang die konsolidierenden inhaltlichen Arbeiten und erste Implementierungsschritte innerhalb des gICS erfolgen.

Für den Beginn der Pilotierung und das anschließende Verstetigungskonzept fehlen neben den Organisationseinheiten (ab Abschnitt 5.2 fortfolgende) aktuell:

- ADT-Schnittstelle zur Übergabe der iDAT an das gICS
- Die Monitoring-Funktionen zur Benutzer-freundlichen Abbildung des BC-Status in den KIS/PDMS sowie PDV-Systemen
- Finalisierung der FREEZE-Biobank-Zusatzmodule
- Erstellung einer UKF-Vorlage
- Konsolidierung der Informationsmaterialien (FREEZE-Biobank mit MI-I inklusive CI-Integration)
- Integration der 'Proband*innen/Patient*innen'- Dichotomie in das gICS
- Erneute Iteration der UKF-Vorlage mit der Ethikkommission
- Konstitution und Alimentierung des Consenting Office (siehe Abschnitt 5.2)
- Prüfung ob die in Teilen der Klinik betriebene Software 'Checkpad' [14] als weiteres Zielsystem für BC-relevante Informationen genutzt werden soll
- Eine in der THS zu betreibende Pseudonymisierungs-Software (z.B. [13]) wird für den Vollbetrieb benötigt (siehe Abschnitt 5.3).

5.2 Consenting Office

Das CO soll zunächst aus lokalen Drittmitteln unterhalten werden. Der langfristige Aufwand im Rahmen einer klinikums-weiten Verstetigungsstrategie ist bislang unklar und soll anhand der Erfahrungen in der Pilotierung extrapoliert werden.

5.3 Treuhandstelle und *use and access committee*

Die Konstitution einer THS steht am Standort noch aus. Diskutiert wird aktuell eine organisatorische Verankerung innerhalb des DIZ/IDIM, des ZKS oder der Stabsstelle Datenschutz. Prozessual ist die THS für Pseudonymisierung und die Freigabe von Forschungsdaten verantwortlich (siehe Abbildung 2, Seite 22). Zunächst erfolgt nach Vorliegen des BC der Export von Pseudonymisierten Daten aus dem CDR in das RDR. Nach Beantragung von Datenzugang über das UAC und nach positivem Bescheid der EK können dann die Forschungsdaten für den Studienzweck zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich kann über die THS ein *Feasability Tool* verankert werden, über welches Patient*innen bei parametrischer Passung für ein neues Forschungsprojekt kontaktiert und um Teilnahme an einer Studie (die über die Nutzung der Routinedaten hinaus gehen soll) gebeten werden können.

6 Diskussion

Die geschilderten Abstimmungsprozesse und deren Ergebnisse beschreiben die IT-Systemlandschaft am Standort Freiburg, die für eine Umsetzung eines BC-Systems relevant sind. Zudem konnten die wichtigsten Interessensvertreter für eine solches System identifiziert und kategorisiert werden. Die Erfahrungen zeigen eine weitestgehend homogene Anforderungsanalyse von Seiten der klinischen Partner, der FREEZE-Biobank sowie der EK. Trotzdem gestaltet sich die konkrete Etablierung eines Pilot-Systems auf Grund der sehr komplexen Abhängigkeiten untereinander langwierig und erschwert. So konnte bislang keine inhaltliche Konsensbildung für eine Klinikums-weite BC-Vorlage innerhalb des gICS abgeschlossen werden. Im Rahmen der Arbeit der AG-Consent konnten jedoch wichtige Arbeitspakete identifiziert und priorisiert werden. Die entsprechende Dokumentation erfolgte transparent und nachvollziehbar in einem GitLab-Projekt und wird in der nun anstehenden Konkretisierungsphase zur Verfügung stehen und erweitert.

Als Schwachpunkt der Arbeit muss der narrative Charakter hervorgehoben werden. Auf Grund der langen zeitlichen Latenz konnten bislang keine Kenngrößen oder Messwerte für den BC-Prozess vor Ort erhoben oder ausgewertet werden. Die Projektarbeit kann somit keine numerische Evidenz für die Implementierung eines BC-Systems liefern. Eine methodische Kritik kann daher in dieser Diskussion nicht erfolgen. Zudem sind die analysierten Abläufe und Prozesse der subjektiven Bewertung durch den Autor und damit potentieller Bias-Gefahr unterworfen. Die prozessuale Stärke dieser Arbeit liegt jedoch in einem sehr umfangreichen Abstimmungsprozess innerhalb der Fakultät und der Klinik, der die weitere Projektarbeit als vielversprechend erscheinen lässt und die harmonisierte Campus-weite Etablierung gegenüber einzelnen Insellösungen ermöglicht.

Auch wenn keine strukturierten Erhebungen zur BC-Implementierung an anderen Universitätsstandorten oder Kliniken im Hinblick auf die Governance, IT-Architektur und die prozessualen Details vorliegen, kann von einer exemplarischen Übertragbarkeit der Erfahrungen in Freiburg im Hinblick auf die beteiligten Instanzen ausgegangen werden.

Im weiteren Verlauf müssen nun die einzelnen Schnittstellen und Prozessschritte mit Kennzahlen versehen werden, die eine interne wie auch im Kreise der universitären Partner der MI-I Nachvollziehbarkeit gewährleisten. Insbesondere sind die Kosten, die durch den Betrieb eines CO entstehen, bislang ebenso unklar, wie die Anzahl an Einwilligungen die über direktes, indirektes und verspätetes Consenting erhoben werden können.

7 Schlussfolgerungen

Die erfolgten Anforderungsanalysen sind für den Projekt-Fortgang am Standort Freiburg essentiell. Die Konsensbildung im Hinblick auf die BC-Architektur (MI-I-Vorlage mit eingebundenem FREEZE-Biobank-Z-Module) sowie die Festlegung auf eine harmonisierte, Klinikumsweite Lösung sind wertvolle Eckpunkte für den weiteren Verlauf des Pilotprojekts. Trotz des konsolidierten und frei verfügbaren MI-I-Consents zeigte sich lokal ein erheblicher Abstimmungs- und Implementierungsaufwand, der insbesondere, durch die Integration der Anforderungen der FREEZE-Biobank entstand. Es ist davon auszugehen, dass alle Biobanken auf Grund der regulären Kooperationen mit Industriepartnern und dem internationalen Ausland bei der Implementierung des BC vor gleiche Herausforderungen gestellt werden. Wichtig ist jedoch die Integration der Biobanken in den Gesamt-Prozess, da ansonsten die Gefahr eines starken Drifts hin zu den MI-I-BC und weg von den Biobank-Einwilligungen bestünde.

Zukünftige Untersuchungen zum Broad Consent in Deutschland und am UKF sollten neben der Erhebung der verwendeten Systemarchitekturen und der prozessualen Lösungen auch die generelle BC-Umsetzungsrate (absolut und als 'Erfolgsquote' [18]), die Integration der Biobanken und den Umfang und die Art der Alimentation eines BC-Systems erheben. Der Autor empfiehlt hierzu einen MI-I-weiten Delphi-Prozess zur Festlegung der Kenngrößen sowie eine zentrale Monitoring-Instanz zur Analyse und Visualisierung von Art und Umfang aller vorliegenden BC in Deutschland.

Interessenkonflikte

Für diese Arbeit wurde keine finanzielle oder sonstige Förderung in Anspruch genommen. Es bestehen keine Interessenkonflikte.

Literatur

- [1] Raffael Bild u. a. “Towards a comprehensive and interoperable representation of consent-based data usage permissions in the German medical informatics initiative”. In: *BMC medical informatics and decision making* 20.1 (2020), S. 103. DOI: 10.1186/s12911-020-01138-6.
- [2] Bundesministerium für Gesundheit BMG. *Gesetz für bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation: Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG)*. 2019.
- [3] Copenhagen Health Cluster. *Danish Health Data*. URL: <https://www.danishhealth%5C-data.com/>.
- [4] COPRA System GmbH. *COPRA PDMS (Patientendatenmanagementsystem)*. URL: <https://copra-system.de/produkt/>.
- [5] *Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century*. 9. print. Washington: National Acad. Press, 2009. ISBN: 0309072808. DOI: 10.17226/10027.
- [6] DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION. *Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (Freund): DSGVO*. Hrsg. von Malte Grützmacher und Fabian Schuster. 2020. DOI: 10.9785/9783504385781-007.
- [7] Datenschutzkonferenz. *Beschluss der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder zu den Einwilligungsdokumenten der Medizininformatik-Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung: 15. April 2020*. Hrsg. von Datenschutzkonferenz. 2020. URL: <https://datenschutzkonferenz-online.de/beschluesse-dsk.html>.
- [8] Gemeinsamer Bundesausschuss. *Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Erstfassung der Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern gemäß §136c Absatz 4 SGB V*. 19.04.2018. URL: https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3301/2018-04-19_Not-Kra-R_Erstfassung.pdf.
- [9] Gemeinsamer Bundesausschuss. *Neue G-BA-Regelung zur stationären Notfallversorgung: Sichere Erreichbarkeit, verbesserte Qualität und zielgenaue Finanzierung: Bedarfsplanung*. Berlin, 19.04.2018. URL: https://www.g-ba.de/downloads/34-215-744/16-2018-04-19_Notfallstrukturen.pdf.
- [10] Gemeinsamer Bundesausschuss, Hrsg. *Tragende Gründe zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Erstfassung der Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern gemäß § 136c Absatz 4 SGB V*. Berlin. URL: https://www.g-ba.de/downloads/40-268-4954/2018-04-19_Not-Kra-R_TrG.pdf.
- [11] Synedra information technologies GmbH. *Synedra Universalarchiv*. URL: <https://www.synedra.com/hcm/universalarchiv/>.

- [12] Thieme Compliance GmbH. *Software E-ConsentPro*. 2021. URL: <https://thieme-compliance.de/de/produkte/software-e-consentpro/>.
- [13] Treuhandstelle der Universitätsmedizin Greifswald. *gPAS: Pseudonym-Management*. URL: <https://www.ths-greifswald.de/forscher/gpas/>.
- [14] Lohmann & Birkner Software Solutions GmbH. *Checkpad MED*. URL: <https://www.checkpad.de/>.
- [15] Medizininformatik-Initiative. “Einwilligungsdokumente der AG Consent der Medizininformatik-Initiative: (Stand 16.04.2020) Version 1.6d bestehend aus Patienteninformation und -einwilligung”. In: ().
- [16] Medizininformatik-Initiative. *Mustertext zur Patienteneinwilligung — Medizininformatik-Initiative*. URL: <https://www.medizininformatik-initiative.de/de/mustertext-zur-patienteneinwilligung>.
- [17] Meona GmbH. *Meona: Die klinische Software*. URL: <https://www.meona.de/>.
- [18] Steven R. Offerman u. a. “The use of delayed telephone informed consent for observational emergency medicine research is ethical and effective”. In: *Academic Emergency Medicine* 20.4 (2013), S. 403–407. ISSN: 1069-6563. DOI: 10.1111/acem.12117.
- [19] Markus Parzeller und Barbara Zedler. “Das Patientenrechtegesetz (PatRG)–Teil 2: Einwilligung, Aufklärungspflichten, Dokumentation der Behandlung, Einsichtnahme in die Patientenakte”. In: *Archiv für Kriminologie* 232.5-6 (2013), S. 145–160. ISSN: 0003-9225.
- [20] Hans-Ulrich Prokosch u. a. “MIRACUM: Medical Informatics in Research and Care in University Medicine”. In: *Methods of information in medicine* 57.S 01 (2018), e82–e91. DOI: 10.3414/ME17-02-0025..
- [21] Henriette Rau u. a. “The generic Informed Consent Service gICS®: implementation and benefits of a modular consent software tool to master the challenge of electronic consent management in research”. In: *Journal of Translational Medicine* 18.1 (2020), S. 287. ISSN: 1479-5876. DOI: 10.1186/s12967-020-02457-y. URL: <https://translational-medicine.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12967-020-02457-y>.
- [22] Alexander Roßnagel und Christian Dierks. *Sekundärnutzung von Sozial- und Gesundheitsdaten – Rechtliche Rahmenbedingungen*. Erscheinungsort nicht ermittelbar: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2020. ISBN: 9783954664849. URL: <https://www.doabooks.org/doab?func=fulltext&uiLanguage=en&rid=44430>.
- [23] Daniel B. Thiel u. a. “Testing an online, dynamic consent portal for large population biobank research”. In: *Public health genomics* 18.1 (2015), S. 26–39. DOI: 10.1159/000366128.
- [24] Unabhängige Treuhandstelle Universitätsmedizin Greifswald. *gICS Consent Management*. URL: <https://www.ths-greifswald.de/forscher/gics/>.

- [25] Universitätsklinikum Freiburg. *Meine Uniklinik: Die App des Universitätsklinikums Freiburg*. URL: <https://www.meine-uniklinik.de>.
- [26] Rieke van der Graaf, Marie-Astrid Hoogerwerf und Martine C. de Vries. “The ethics of deferred consent in times of pandemics”. In: *Nature medicine* 26.9 (2020), S. 1328–1330. DOI: 10.1038/s41591-020-0999-9.
- [27] Urban Wiesing, Hrsg. *Ethik in der Medizin: Ein Studienbuch*. 5., erweiterte, aktualisierte und vollständig durchgesehene Auflage. Bd. Nr. 19337. Reclams Universal-Bibliothek. Ditzingen: Reclam, 2020. ISBN: 9783150193372.
- [28] World Medical Association. “Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects”. In: *JAMA* 310.20 (2013), S. 2191–2194. ISSN: 0098-7484. DOI: 10.1001/jama.2013.281053.